

**ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК ФАКТОР
ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ****RAQAMLI PLATFORMALAR XALQARO SAVDONI
TRANSFORMATSIYA QILUVCHI OMIL SIFATIDA****¹Мухторов Бобурмирзо
Баходир угли***¹Самостоятельный исследователь Банковско-финансовой
академии Республики Узбекистан***Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - В статье рассматривается влияние цифровых платформ на развитие международной торговли. Проанализированы основные направления цифровой трансформации, включая снижение транзакционных издержек, изменение структуры глобальных цепочек поставок, а также вызовы, связанные с цифровым неравенством, киберрисками и регуляторной неопределённостью. Показано, что цифровые платформы способствуют расширению экспортных возможностей, особенно для малых и средних предприятий, одновременно формируя новые риски и институциональные вызовы. Предложены рекомендации по повышению эффективности использования цифровых инструментов в международной торговле.

Uzb. - Maqolada raqamli platformalarning xalqaro savdo rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlari tahlil qilingan, jumladan tranzaksion xarajatlarning kamayishi, global ta'minot zanjirlarining tuzilmasidagi o'zgarishlar, shuningdek, raqamli tengsizlik, kiberxavflar va tartibga solishdagi noaniqliklar bilan bog'liq muammolar. Raqamli platformalar, ayniqsa, kichik va o'rta korxonalar uchun eksport imkoniyatlarini kengaytirishga ko'maklashayotgani, shu bilan birga yangi xavf-xatarlar va institutsional chaqiriqlarni yuzaga keltirayotgani ko'rsatilgan. Xalqaro savdoda raqamli vositalardan samarali foydalanishni oshirish bo'yicha tavsiyalar ilgari surilgan.

**Ключевые слова:
Kalit so'zlar:**

❖ цифровая платформа, международная торговля, цифровизация, трансграничная электронная коммерция, транзакционные издержки, цифровая инфраструктура.

❖ raqamli platforma, xalqaro savdo, raqamlashtirish, transchegaraviy elektron tijorat, tranzaksion xarajatlar, raqamli infratuzilma.

Введение.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется глубокой цифровой трансформацией, затрагивающей все сферы хозяйственной деятельности, включая международную торговлю.

Цифровые платформы становятся ключевыми посредниками в глобальном обмене товарами, услугами и информацией, трансформируя традиционные цепочки поставок и снижая барьеры входа на внешние рынки. Электронные

маркетплейсы, платформы логистики и цифровые платёжные системы не только упрощают процессы торговли, но и формируют новые бизнес-модели, основанные на данных и сетевом эффекте.

Расширение возможностей трансграничной торговли особенно заметно в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), который получает доступ к глобальным потребителям без необходимости физического присутствия на зарубежных рынках. Вместе с тем, возрастающая роль цифровых платформ порождает ряд новых вызовов, включая цифровое неравенство, платформенную зависимость, правовые неопределённости и угрозы кибербезопасности.

В связи с этим возникает необходимость комплексного научного анализа влияния цифровых платформ на международную торговлю. Целью настоящего исследования является выявление ключевых направлений трансформации мировой торговли под воздействием цифровых платформ, а также определение преимуществ и рисков, связанных с их использованием. В работе рассматриваются теоретические подходы, международная практика и эмпирические кейсы, демонстрирующие влияние платформенной экономики на глобальные торговые процессы.

Обзор литературы по теме.

В научной литературе под цифровыми платформами в контексте международной торговли понимаются технологические решения, обеспечивающие взаимодействие участников трансграничной коммерческой деятельности, включая обмен товарами, услугами, логистикой, данными и платежами. Отечественные исследователи подчёркивают, что цифровизация позволяет существенно снизить транзакционные издержки, расширить

экспортный потенциал и повысить конкурентоспособность отечественных предприятий на глобальном рынке.

Так, Н.А. Волгина рассматривает цифровые платформы как важнейший элемент глобальных цепочек создания стоимости, подчёркивая их координирующую роль в управлении поставками, логистикой и аутсорсингом. Она отмечает, что цифровые инструменты являются инфраструктурной основой для вовлечения стран в международное разделение труда [1].

Е. Ю.Лиончева, Н. А. Кузьмичевы исследуют влияние цифровизации на трансформацию электронной торговли в России. Они акцентируют внимание на роли платформ в развитии экспортной ориентации малого и среднего бизнеса и создании новых каналов сбыта [2].

С. С.Писарева, Н. А. Волгина анализируют, как платформенные решения трансформируют глобальные стратегии крупных розничных компаний, создавая условия для гибкой интеграции российских производителей в международные цепочки поставок [3].

Е. Ю.Лобачева, Е. Ю.Лиончева, А. В. Слепнева рассматривают электронную коммерцию и цифровые платформы как механизм стимулирования экспорта российских товаров, подчёркивая важность цифровой инфраструктуры и платформенных экосистем для конкурентоспособности предприятий [4].

С. В. Шестаков обращает внимание на цифровую трансформацию логистических процессов, связанную с использованием платформ отслеживания и автоматизации цепочек поставок, что значительно повышает эффективность участия в международной торговле [5].

Зарубежные исследователи в свою очередь подчёркивают, что цифровые платформы играют центральную роль в интернационализации фирм, особенно

малого и среднего бизнеса, а также способствуют формированию новой глобальной торговой архитектуры.

Так, С. М. Rossotto, J. Kusuma, W. Lam, N. Gelvanovska рассматривают цифровые платформы как драйвер развития международной торговли в развивающихся странах, подчёркивая их влияние на рост экспортной активности и доступ к глобальным рынкам [6].

Y. Gong, X. He, J. Lengler представляют систематический обзор исследований о международной торговле через цифровые платформы, отмечая рост популярности моделей цифровой интернационализации и значимость платформ для создания новых экспортных стратегий [7].

R. J. Jean, D. Kim анализируют, как платформы помогают преодолеть барьеры входа на внешние рынки для малых предприятий за счёт снижения транзакционных издержек, развития цифрового маркетинга и улучшения логистической координации [8].

M. Jovanovic, M. Kostić, I. Sebastian, T. Sedej исследуют внедрение цифровой платформы TradeLens в глобальную логистику, демонстрируя, как технологии блокчейн и ИИ способствуют прозрачности и оптимизации международных цепочек поставок [9].

X. Bai, J. Chen, H. Xu на примере платформы AliExpress показывают, как доступность цифровой информации и автоматизация пользовательского опыта способствуют росту трансграничной торговли, особенно в сегменте B2C [10].

Методология исследования.

В исследовании использовались теоретический и сравнительный методы, а также анализ статистических и аналитических данных. Были изучены научные источники, отчёты международных организаций и материалы цифровых торговых платформ. На основе

системного подхода рассмотрены взаимосвязи между цифровыми технологиями и международной торговлей, что позволило выявить ключевые тенденции, проблемы и направления развития.

Анализ и обсуждение результатов.

Международная торговля в последние годы претерпевает значительные изменения под влиянием активного внедрения цифровых технологий и распространения цифровых платформ. Эти платформы выступают ключевыми посредниками, создавая новые возможности для взаимодействия между производителями, посредниками и потребителями на глобальном уровне. Объёмы цифровой торговли демонстрируют стабильный и высокоскоростной рост, значительно опережающий темпы традиционной торговли товарами и услугами. Увеличивается доля операций, осуществляемых через электронные платформы, что свидетельствует о возрастающей значимости цифровых каналов для международного обмена. При этом цифровая торговля охватывает не только электронную коммерцию, но и экспорт цифровых продуктов и сервисов, существенно расширяя экономический масштаб.

Рост цифровой торговли обусловлен широким распространением высокоскоростного интернета, развитием мобильных устройств, облачных сервисов и прогрессом в области искусственного интеллекта, блокчейн-технологий и Интернета вещей. Эти технологии обеспечивают надёжность, прозрачность и эффективность цифровых платформ, что способствует их массовому внедрению в международную торговлю. Изменение потребительских предпочтений в сторону удобства и скорости онлайн-покупок

стимулирует рост электронной коммерции. Компании, особенно малые и средние предприятия, получают новые возможности для выхода на международные рынки благодаря интегрированным экосистемам платформ, включающим логистику, платёжные решения и маркетинговые инструменты.

Глобальные события, в частности пандемия COVID-19, оказали значительный ускоряющий эффект на цифровую трансформацию торговли, способствуя переходу значительной части коммерческой деятельности в онлайн. Ограничения на перемещения и закрытие офлайн-точек продаж стимулировали рост спроса на цифровые платформы и активизировали их роль в международных торговых цепочках.

Темпы цифровой трансформации международной торговли варьируются в зависимости от региона. Быстрый рост наблюдается в развивающихся странах, где развитие мобильной связи и цифровой инфраструктуры создаёт благоприятные условия для интеграции в глобальные цифровые торговые сети. В то же время страны с менее развитой цифровой инфраструктурой сталкиваются с препятствиями, ограничивающими их участие в электронной международной торговле.

Цифровые платформы оказывают значительное влияние на снижение транзакционных издержек и преодоление традиционных барьеров в международной торговле. За счёт автоматизации процессов, стандартизации операций и использования цифровых инструментов, платформы способствуют оптимизации поиска партнёров, заключения сделок, проведения платежей и организации логистики. Это позволяет существенно уменьшить

временные и финансовые затраты, связанные с выходом на новые рынки и ведением внешнеэкономической деятельности.

В частности, цифровые платформы обеспечивают прозрачность и доступность информации о торговых партнёрах, товарах и условиях сделки, что снижает неопределённость и риски. Электронные каталоги, рейтинги и отзывы участников платформы создают механизмы контроля качества и доверия, уменьшая потребность в традиционных институтах, таких как агентские услуги и посредничество. Кроме того, интегрированные платёжные системы и цифровые контракты ускоряют расчёты и минимизируют вероятность финансовых потерь.

Для малого и среднего бизнеса цифровые платформы предоставляют уникальные возможности выхода на международные рынки, преодолевая барьеры, связанные с недостатком ресурсов, знаний и опыта. Автоматизация логистических цепочек, использование сервисов «сквозной» доставки и страхования сокращают сложности и риски при экспорте и импорте товаров. Это существенно расширяет доступность международной торговли и способствует диверсификации экспортного потенциала.

Тем не менее, несмотря на снижение многих транзакционных барьеров, сохраняются вызовы, связанные с цифровым неравенством и ограничениями доступа к современным технологиям в отдельных регионах и секторах. Кроме того, вопросы регуляторной согласованности, защиты данных и обеспечения кибербезопасности требуют дальнейшего развития правовой базы и международного сотрудничества.

Таблица 1

Основные риски и ограничения цифровых платформ в международной торговле*

<i>Категория риска</i>	<i>Описание риска</i>	<i>Последствия</i>
<i>Зависимость от крупных платформ</i>	<i>Концентрация рынка в руках нескольких крупных игроков</i>	<i>Монополизация, снижение конкурентоспособности локальных компаний, уязвимость к внешним факторам</i>
<i>Цифровое неравенство</i>	<i>Недостаток цифровой инфраструктуры и доступа к технологиям в отдельных регионах и у МСП</i>	<i>Ограничение участия в международной торговле, усиление экономического разрыва</i>
<i>Регуляторные различия</i>	<i>Отсутствие унифицированного международного законодательства по цифровой торговле</i>	<i>Правовая неопределённость, сложности с защитой данных и интеллектуальной собственности</i>
<i>Кибербезопасность и конфиденциальность</i>	<i>Риски кибератак, утечек и несанкционированного доступа к данным</i>	<i>Потеря доверия участников рынка, нарушение цепочек поставок</i>
<i>Ограничения доступа</i>	<i>Барьеры для компаний с низким уровнем цифровой грамотности и отсутствием необходимых ресурсов</i>	<i>Неспособность эффективно использовать цифровые платформы</i>

**Примечание: подготовлено автором согласно исследованию*

Цифровые платформы, несмотря на значительные преимущества, оказывают влияние на международную торговлю с рядом существенных рисков и ограничений, которые необходимо учитывать для формирования эффективной стратегии развития. Одним из ключевых вызовов является высокая зависимость от крупных международных платформ, что может приводить к монополизации рынка и снижению конкурентоспособности локальных компаний. Такая концентрация ограничивает возможности для развития национальных цифровых экосистем и создает риски уязвимости к внешним экономическим и политическим факторам.

Цифровое неравенство остаётся серьёзным препятствием для равноправного участия всех стран и компаний в международной платформенной торговле. Недостаточная развитость цифровой инфраструктуры, ограниченный доступ к современным технологиям и низкий уровень цифровой грамотности в некоторых регионах снижают потенциал использования

платформенных решений и усугубляют существующие экономические разрывы. Это особенно актуально для малых и средних предприятий в развивающихся странах.

Дополнительным ограничением является отсутствие унифицированного международного регулирования цифровой торговли. Различия в национальных законодательных системах, вопросы защиты персональных данных, интеллектуальной собственности и кибербезопасности создают правовую неопределённость и повышают риски коммерческой деятельности на цифровых платформах. Недостаточная координация на международном уровне затрудняет решение проблем трансграничного характера и требует активизации сотрудничества государств и международных организаций.

Наконец, вопросы конфиденциальности и безопасности данных становятся всё более актуальными в условиях роста цифровых торговых операций. Угроза кибератак и утечки

информации способна существенно подорвать доверие участников рынка и повлиять на стабильность международных цепочек поставок.

Таким образом, несмотря на значительный потенциал цифровых платформ для стимулирования международной торговли, необходимо учитывать существующие риски и ограничения, направляя усилия на развитие национальных цифровых экосистем, повышение цифровой инфраструктуры, совершенствование нормативно-правового регулирования и обеспечение безопасности данных. Только комплексный подход позволит максимально эффективно использовать возможности цифровой трансформации в глобальной торговле.

Выводы и предложения.

Цифровые платформы становятся ключевым фактором трансформации международной торговли, способствуя ускорению процессов интернационализации, снижению транзакционных издержек и расширению доступа к глобальным рынкам. Рост цифровой торговли обусловлен развитием технологий, изменением потребительских предпочтений и глобальными вызовами, такими как пандемия COVID-19. Однако в процессе цифровизации сохраняются значимые риски и ограничения, связанные с монополизацией рынка, цифровым неравенством, регуляторной неопределённостью и вопросами кибербезопасности. Для максимизации положительного эффекта цифровых платформ необходимо обеспечить

комплексный подход, учитывающий как технологические, так и институциональные аспекты развития.

Для решения выявленных проблем и повышения эффективности цифровой трансформации международной торговли следует сосредоточиться на развитии цифровой инфраструктуры, повышении качества и доступности интернет-соединения, внедрении современных технологий и расширении цифровой грамотности. Создание и поддержка национальных цифровых платформ позволит снизить зависимость от зарубежных игроков и укрепить позиции национальных компаний на международных рынках. Не менее важным является совершенствование нормативно-правового регулирования, адаптация законодательства к реалиям цифровой экономики, гармонизация международных стандартов и усиление механизмов защиты данных и интеллектуальной собственности для создания более предсказуемой и безопасной среды для цифровой торговли. Повышение кибербезопасности за счёт разработки и внедрения комплексных мер по защите данных и обеспечению информационной безопасности является критичным для поддержания доверия участников цифровых платформ и устойчивости глобальных торговых цепочек. Также важным направлением является активизация международного сотрудничества, что позволит эффективно решать трансграничные проблемы и создавать условия для устойчивого развития цифровой международной торговли.

Список использованной литературы:

1. Волгина Н. А. Глобальные цепочки стоимости, индустриализация и промышленная политика // МЭиМО. – 2021. – № 9. – С. 84–95.

2. Лиончева Е. Ю., Кузьмичев Н. А. Влияние цифровизации на трансформацию электронной торговли в России // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 2020. – № 4 (118). – С. 65–72.
3. Писарева С. С., Волгина Н. А. Роль цифровых решений в международной стратегии розничных компаний // Вестник МГИМО-Университета. – 2022. – № 1(82). – С. 144–159.
4. Лобачева Е. Ю., Лиончева Е. Ю., Слепнева А. В. Цифровая трансформация торговли как фактор повышения экспортного потенциала России // MATEC Web of Conferences. – 2021. – Т. 338. – № 01039.
5. Шестаков С. В. Цифровизация логистики в международной торговле: современные вызовы и решения // Вестник СГЭУ. – 2019. – № 2 (80). – С. 49–54.
6. Rossotto C. M., Kusuma J., Lam W., Gelvanovska N. Digital platforms: A literature review and policy implications for development. – World Bank Group. – 2018. – 42 p.
7. Gong Y., He X., Lengler J. Internationalisation through digital platforms: A systematic literature review and future research agenda // International Business Review. – 2024. – Vol. 33, No. 2. – Article 102162.
8. Jean R. J. B., Kim D. The impact of digital platforms on SME internationalization: A transaction cost perspective // Journal of International Entrepreneurship. – 2020. – Vol. 18, No. 1. – P. 26–46.
9. Jovanovic M., Kostić M., Sebastian I., Sedej T. Drivers of blockchain platform adoption in global logistics: A case of TradeLens // Technological Forecasting and Social Change. – 2022. – Vol. 174. – Article 121280.
10. Bai X., Chen J., Xu H. How does information friction affect cross-border e-commerce? Evidence from AliExpress // Electronic Commerce Research and Applications. – 2021. – Vol. 46. – Article 101031.